

**MAHMUDXO'JA
BEHBUDIYNING GLOBAL
TAFAKKURI: TARIXIY
TAJRIBA VA BUGUNGI
SABOQLAR**

A'zamjon DADAXONOV

O'zbekiston davlat jahon tillari
universiteti **katta o'qituvchi**

ORCID: 0000-0002-9681-2024

Annotatsiya. Ushbu maqolada jadidchilik harakatining yetakchi namoyandalaridan biri Mahmudxo'ja Behbudiyning xalqaro dunyoqarashi, xususan, uning G'arb sivilizatsiyasi, Yevropa taraqqiyoti, ilm-fan va modern jamiyat haqidagi qarashlari ilmiy-tahliliy jihatdan o'rganiladi. Behbudiylar publightsistikasi, dramaturgiyasi va ma'rifiy faoliyati misolida uning G'arbni ko'r-ko'rona taqlid qilish emas, balki tanqidiy o'zlashtirish tarafdori bo'lganligi asoslab beriladi. Maqolada Behbudiylar qarashlarining tarixiy ildizlari, jadidchilik kontekstidagi o'rnini hamda bugungi globallashuv sharoitidagi dolzarbligi yoritiladi.

Kalit so'zlar: Mahmudxo'ja Behbudiylar, jadidchilik, xalqaro dunyoqarash, G'arb sivilizatsiyasi, modernizatsiya, matbuot, ta'lim islohoti.

Abstract: This article provides a scholarly analysis of the international worldview of Mahmudkhoja Behbudi, one of the leading representatives of the Jadid movement, with particular emphasis on his views on Western civilization, European development, science, and modern society. Drawing on examples from Behbudi's

journalistic writings, dramaturgy, and educational activities, the study demonstrates that he advocated not for blind imitation of the West, but for its critical and selective assimilation. The article examines the historical roots of Behbudi's ideas, their place within the broader context of Jadidism, and their contemporary relevance in the conditions of globalization.

Keywords: Mahmudkhoja Behbudi, Jadidism, international worldview, Western civilization, modernization, press, educational reform

Аннотация: В статье с научно-аналитической точки зрения рассматривается международное мировоззрение одного из ведущих представителей джадидского движения — Махмудходжи Бехбуди, в частности его взгляды на западную цивилизацию, европейское развитие, науку и модерное общество. На примере публицистики, драматургии и просветительской деятельности Бехбуди обосновывается его позиция, заключающаяся не в слепом подражании Западу, а в его критическом и избирательном освоении. В статье освещаются исторические истоки взглядов Бехбуди, их место в контексте джадидизма, а также актуальность данных идей в условиях современной глобализации.

Ключевые слова: Махмудходжа Бехбуди, джадидизм, международное мировоззрение, западная цивилизация,

модернизация, печать, реформа образования

XIX asr oxiri — XX asr boshlarida Turkiston jamiyati murakkab tarixiy bosqichni boshdan kechirdi. Mustamlakachilik sharoiti, ijtimoiy-siyosiy turg'unlik va ta'lim tizimidagi qoloqlik mahalliy ziyolilarni jamiyatni yangilash yo'llarini izlashga majbur etdi. Ana shunday tarixiy vaziyatda maydonga chiqqan jadid ziyolilari orasida Mahmudxo'ja Behbudiy alohida o'rin tutadi.

Behbudiy faqat milliy uyg'onish g'oyalarini ilgari surgan ma'rifatchi emas, balki o'z davri uchun nihoyatda keng xalqaro tafakkurga ega ziyoli edi. Uning maqolalari, sayohat taassurotlari, teatr asarlari va jurnalistik faoliyatida Sharq va G'arb, an'ana va modernlik, milliylik va universallik masalalari uzviy bog'langan holda yoritiladi. Shu bois Behbudiy merosini o'rganish nafaqat tarixiy ahamiyatga ega, balki bugungi globallashuv jarayonlarini tushinishda ham muhim nazariy asos bo'la oladi.

Shu davrga qadar Mahmudxo'ja Behbudiy va boshqa jadid allomalarimiz ijodi ko'plab o'zbek va xorijiy olimlar va mutaxassislar tomonidan chuqur tadqiq etib kelinmoqda. Jumladan, Mahmudxo'ja Behbudiyning ijodiy merosi o'zbek professor-olimlaridan B.Qosimov, H.Saidov, dotsent A.Nurmatov, Z. Abdurashidov va boshqa tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. Jadid allomaning o'lmas merosi xorijlik tadqiqotchilar e'tiboridan ham

chetda qolmagan. Xususan, Ingeborg Baldauf (2006) "Mahmudxo'ja Behbudiy Falastinda" maqolasi adib ijodining G'arbda ham e'tibordan chetda qolmaganining dalilidir. Biroq olim Mashhuraxon Darmonova (2025) o'rinli ta'kidlaganidek, "olib borilgan tadqiqotlarga qaraganda, u o'zbek va fors-tojik tillarida besh yuzdan ziyod maqola yozgan. Ammo Behbudiy ijodining boshqa qirralari kabi uning publitsistikasi ham to'liq o'rganilmagan, davriy matbuotda chop etilgan maqolalari yaxlit to'plangan emas". Shundan kelib chiqilsa, adib ijodini o'rganish va yosh avlodga yetkazish bo'yicha qilinadigan ishlar talaygina.

Avvalo, Mahmudxo'ja Behbudiy dunyoqarashining shakllanish manbalari haqida gap ketganda, ulardan quyidagi ikki asosiy manbani alohida ajratib ko'rsatish o'rinli bo'ladi:

1. Jadidchilik va xalqaro tafakkur. Jadidchilik harakati o'z mohiyatiga ko'ra mahalliy hodisa bo'lish bilan birga, xalqaro intellektual jarayonlar bilan chambarchas bog'liq edi. Ismoil G'aspirali kabi mutafakkirlarning g'oyalari Turkiston jadidlari tafakkuriga kuchli ta'sir ko'rsatgan. Behbudiy ana shu g'oyaviy muhitda shakllandi.

U jadidchilikni tor milliy doirada emas, balki umuminsoniy taraqqiyot kontekstida talqin qildi. Uning fikricha, biror millatning taraqqiy etishi uchun u jahon ilm-fani, texnikasi va ijtimoiy tajribalaridan uzilib qolmasligi kerak.

2. Sayohatlar va tashqi dunyo ta’siri. Behbudiyning 1899–1900-yillardagi Makka, Misr va Turkiya safari uning dunyoqarashida burilish yasadi. Ayniqsa, Usmoniylar imperiyasidagi islohotlar, matbuot rivoji va zamonaviy maktablar faoliyati unga katta taassurot qoldirdi. Bu tajriba keyinchalik uning maqolalarida G‘arb va musulmon dunyosi o‘rtasidagi farqlarni tahlil qilishga zamin yaratdi.

Mahmudxo‘ja Behbudiy maqolalarida G‘arb sivilizatsiyasi talqinlari tahlili ham bizga yaxshi xulosalar beradi. Jumladan, “Samarqand” gazetasida chop etilgan “Millatlar qanday taraqqiy etarlar?” maqolasida quyidagi jumlar bor:

“Har zamon uchun asbobi isloh va taraqqiyi ionat boshqarur. Millatg‘a ionat etmoq uchun, islohi maktab va mudarris uchun, rusiy maktablarig‘a bola tayyorlamoq uchun, dehqon va san’atkorlarni rivoj bermoq uchun «hamiyyati xayriya», «nashri maorif», qiroatxonalar, fo‘ndlar, kurujuklar, jaridalar, majallalar, nashriyotlar... kerakdur. Millatlar taraqqiysi shul ila bo‘lur...” (Behbudiy, 1913d)

Behbudiy o‘zining publitsistik chiqishlarida, “Padarkush” dramasida ta’lim masalasida G‘arb tajribasiga ham alohida urg‘u beradi. Jumladan, adib “Ehtiyoji millat” (Behbudiy, 1913a) maqolasida Yevropa maktablari bilan Turkiston maktablarini qiyosiy tahlil qiladi. U Yevropada ta’limning hayotga

yo‘naltirilganini, amaliy fanlarga asoslanganini ta’kidlaydi:

“Boshqa millatlarga qaralsa ko‘rilurki, muntazam maktablari bor va avval maktabda diniy ilm ustida dunyoviy ilm va fanlar ham o‘qilur. Chunki dunyoda turmoq uchun dunyoviy fan va ilm lozimdur. Zamona ilmi va fanidan bebahra millat boshqa millatlarga poymol bo‘lur”.

Bu fikr bugungi ta’lim islohotlari nuqtayi nazaridan ham nihoyatda dolzarbdir.

“Ikki emas, to‘rt til lozim” (Behbudiy, 1913b) maqolasida Behbudiy chet tillarini bilish masalasini xalqaro dunyoqarashning asosi sifatida ko‘rsatadi. Uningcha, til bilmaslik — ilmiy va madaniy izolyatsiyaning asosiy sabablaridan biridir.

“Farang va rus donishmandlarining asarlaridan foydalanmoq turkiy yo rusiy va farangiy bilmak ila mumkin bo‘lur”, yoki “Arab madaniyati yunoniy Suqrot, Buqrot, Falotunlardan foydalanganidek, zamon hozira madaniyati Tolsto‘y, Jul Vern, Kepler, Kopernik, Nyutonlardan foydalanur”.

Bu fikrlari bilan adib tilning ilm-fan va jamiyat taraqqiyotidagi rolini alohida e’tirof etadi.

Behbudiy Yevropada matbuot jamiyat taraqqiyotining muhim instituti ekanini yaxshi tushungan. Shu bois u “Matbuot ne uchun kerak?” (Behbudiy, 1914) maqolasida gazeta va jurnallarni “millat ko‘zi” deb ataydi: “Matbuot – millatning ko‘zi va

qulog'idir. Agar matbuot so'zlamasa, millat ham kar va ko'r bo'lib qolur".

Shuningdek, adib milliy matbuotning nechog'lik muhimligini chuqur his qilgan va buni ham fikrda, ham amalda isbotlagan. "Oyina" jurnali va "Samarqand" gazetasini chop ettirib, xalqqa ma'rifat ulashish, xalq dunyoqarashini o'stirish barobarida, o'z asarlarida milliy matbuotning xalq va millat hayotida roli va ta'siri kuchli ekanini ham alohida e'tirof etgan. Jumladan, "Sayohat xotiralari" da o'qiymiz:

"Yofada nasorolar tarafidan uch jarida arab tilinda va yahudiylar tarafidan ir jarida arab tilinda va bir jarida ibroniy til va xatinda chiqib, ammo bechora musulmon tarafidan bir dona ham yo'qdur" (Behbudiy, 1915).

"Oyna" jurnalining tashkil etilishi ham Yevropa jurnalistikasi tajribasini milliy muhitga moslashtirishga qaratilgan amaliy qadam edi. "Oyna" sahifalarida Yevropa va musulmon dunyosidagi siyosiy, madaniy va ilmiy yangiliklarning yoritilishi Behbudiyning xalqaro dunyoqarashga ega jurnalist bo'lganini tasdiqlaydi. U mahalliy o'quvchini global jarayonlardan xabardor qilishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan.

Umuman olganda, bugungi globallashuv davrida Behbudiy qarashlari alohida ahamiyat kasb etadi. Uning G'arbga nisbatan tanqidiy va selektiv yondashuvi hozirgi rivojlanayotgan jamiyatlar uchun muhim nazariy model bo'la oladi.

Behbudiy merosi shuni ko'rsatadiki, milliy taraqqiyot global tajribadan voz kechish hisobiga emas, balki uni ongli ravishda o'zlashtirish orqali amalga oshadi. Behbudiy ilgari surgan ta'lim islohoti, chet tillarini o'rganish va matbuot erkinligi g'oyalari bugungi O'zbekiston sharoitida ham dolzarb bo'lib qolmoqda.

Xulosa qilib aytganda, Mahmudxo'ja Behbudiy G'arb sivilizatsiyasini na mutlaq ideal, na mutlaq xavf sifatida baholagan. U Yevropa taraqqiyotini ilm-fan, ta'lim va ijtimoiy institutlar samarasi sifatida tushungan va bu tajribani milliy muhitga moslashtirish tarafdori bo'lgan. Behbudiy qarashlari bugungi globallashuv sharoitida ham muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega bo'lib, milliy rivojlanishning zamonaviy modelini ishlab chiqishda boy intellektual manba bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abdurashidov Z. (2022). Jadidlar. Mahmudxo'ja Behbudiy: risola. - T.: Yoshlar nashriyot uyi, - 156 b.
2. Baldauf I. (2006). Mahmudxo'ja Behbudiy Falastinda. *Mahmudxo'ja Behbudiy. Tanlangan asarlar. Tuzatilgan va to'ldirilgan 3-nashri*, Begali Qosimov tahriri ostida, Toshkent, 2006, 259-268. Behbudiy M. (1913a). Ehtiyoji millat, "Samarqand" gazetasi, 12-iyul soni.

3. Behbudiy M. (1913b). Ikki emas, to‘rt til lozim, “Oyna” *jurnali*, 1-son, 12—14-betlar.
4. Behbudiy M. (1913d). Millatlar qanday taraqqiy etarlar?, “Samarqand” gazetasi, 30-iyul soni.
5. Behbudiy M. (1914). Matbuot ne uchun kerak?, “Oyna”, 1914-yil, 15-son
6. Behbudiy M. (1915). Sayohat xotiralari, “Oyina” *jurnali*, 1915-yil, 5-son, 98 – 105-betlar.
7. Darmonova M. (2025). Besh yuzdan ortiq maqola yozgan – birinchi o‘zbek publisisti Behbudiy. “Oyina.uz” portali. <https://oyina.uz/uz/article/3380>. 09.01.2025.
8. Nurmatov A. (2025). “Sayohat xotiralari” — madaniyat va taraqqiyotga ko‘prik // Jadidlar va Behbudiy merosini o‘rganishdagi yangi yondashuvlar. *International scientific journal of media and communications in Central Asia*. 22 – 29-b.
9. Qosimov B. (1999). Karvonboshi (so‘zboshi). // Behbudiy M. *Tanlangan asarlar // To‘plovchi, so‘zboshi va izohlar*: B.Qosimov. - 2-nashri, tuzatilgan va to‘ldirilgan. - T.: Ma’naviyat, 1999. - 280 b.
- Saidov H. (2025). Biri millat ko‘zini ochdi, ikkinchisi ko‘zgu tutdi. // Jadidlar va Behbudiy merosini o‘rganishdagi yangi yondashuvlar. *International scientific journal of media and communications in Central Asia*. 22 – 29-b.